

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

VILAS MODERNAS EM BELÉM-PA: EXPRESSÕES DA MODERNIDADE NA VILA FARAH

MODERN "VILAS" IN BELÉM-PA: EXPRESSIONS OF MODERN ARCHITECTURE IN VILA FARAH

"VILAS" MODERNAS EN BELÉM-PA: EXPRESIONES DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN VILA FARAH

DE ALCÂNTARA, JOÃO VICTOR

Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Pará. joao.trindade@itec.ufpa.br

CHAVES, CELMA

Professora Doutora, Universidade Federal do Pará. celma_chaves@hotmail.com

RESUMO

A tipologia de vilas é recorrente na paisagem urbana de Belém do Pará, passando por diferentes expressões estilísticas em conformidade com a cultura vigente. Nesse sentido, esse estudo se debruça sobre a Vila Farah, que emerge em consonância às novas transformações modernas ocorridas no bairro de São Brás, sobretudo a partir de 1950. Essa investigação tem como objetivo trazer à tona os contextos históricos, culturais e sociais que circundam a materialização do objeto aqui pesquisado e, a partir de uma análise tipológica de unidades selecionadas, compreender as aproximações das expressões arquitetônicas da vila com a cultura arquitetônica moderna da época. Considerando a lacuna existente acerca da tipologia de vilas em Belém, sobretudo no que diz respeito a vilas modernas, esse estudo se justifica ao trazer novos conhecimentos sobre o tema. Ademais, ressalta-se nessa investigação o valor histórico dessa tipologia na paisagem urbana e a necessidade de documentar e recuperar a memória desses exemplares, que sofrem um forte processo de descaracterização. É sob uma abordagem histórico-interpretativa e qualitativa que esse trabalho é desenvolvido: pesquisa bibliográfica, histórica e documental; pesquisa de campo, com levantamento fotográfico e arquitetônico, além de contactar agentes importantes para a pesquisa; e a construção da análise tipológica. Constata-se que a vila aqui referida é concretizada a partir de um diálogo constante entre elementos arquitetônicos oriundos de diferentes estilos, criando particularidades regionais e revelando um processo de modernização que é construído a partir da relação tradicional-moderno, revelando um contexto sociocultural que ao mesmo tempo que ansiava pelos novos ideais modernos, ainda estava, até certo ponto, associado aos moldes tradicionais de viver e morar. A pesquisa traz à luz a história da Vila Farah, apontando para a relevância patrimonial desta construção, e a necessidade de atenção e conservação dessa tipologia em Belém.

PALAVRAS-CHAVE: vilas. modernidade. Belém. Amazônia.

ABSTRACT

The typology with a group of vilas is recurrent in the urban landscape of Belém do Pará, going through different stylistic expressions in accordance with the current culture. In this sense, this study focuses on Vila Farah, which emerged aligned with the new modern transformations that occurred in the São Brás neighborhood, especially since 1950. This investigation aims to bring to light the historical, cultural and social contexts that surround the materialization of the object researched here and, based on a typological analysis of selected units, understand the similarities between the town's architectural

expressions and the modern architectural culture of the time. Considering the existing gap regarding the typology of vilas in Belém, especially with regard to groups of modern vilas, this study is justified by bringing new knowledge on the topic. Furthermore, this investigation highlights the historical value of this typology in the urban landscape and the need to document and recover the memory of these examples, which suffer a strong process of defacing. It is under a historical-interpretive and qualitative approach that this work is developed: bibliographical, historical and documentary research; "in loco" research, with photographic and architectural surveys, in addition to contacting important agents for the research; and the construction of typological analysis. It appears that the object of study referred is achieved through a constant dialogue between architectural elements originating from different styles, creating regional particularities and revealing a process of modernization that is built from the traditional-modern relationship, revealing a sociocultural context who, at the same time as he yearned for new modern ideals, was still, to a certain extent, associated with traditional ways of living. The research brings to light the history of Vila Farah, pointing to the heritage relevance of this construction, and the need for attention and conservation of this typology in Belém.

KEYWORDS: Vilas. Modernity. Belém. Amazon.

RESUMEN

La tipología de vilas es recurrente en el paisaje urbano de Belém do Pará, pasando por diferentes expresiones estilísticas de acuerdo con la cultura actual. En este sentido, este estudio se centra en Vila Farah, que surgió en consonancia con las nuevas transformaciones modernas ocurridas en el barrio de São Brás, especialmente a partir de 1950. Esta investigación tiene como objetivo sacar a la luz los contextos históricos, culturales y sociales que rodean la materialización del objeto aquí investigado y, a partir de un análisis tipológico de unidades seleccionadas, comprender las similitudes entre las expresiones arquitectónicas del pueblo y la cultura arquitectónica moderna de la época. Considerando el vacío existente en cuanto a la tipología de villas en Belém, especialmente en lo que respecta a vilas, este estudio se justifica aportando nuevos conocimientos sobre el tema. Además, esta investigación destaca el valor histórico de esta tipología en el paisaje urbano y la necesidad de documentar y recuperar la memoria de estos ejemplos, que sufren un fuerte proceso de descaracterización. Es bajo un enfoque histórico-interpretativo y cualitativo que se desarrolla este trabajo: investigación bibliográfica, histórica y documental; investigación de campo, con levantamientos fotográficos y arquitectónicos, además de contactar agentes importantes para la investigación; y la construcción de análisis tipológicos. Parece que el objeto de estudio aquí referido se logra a través de un diálogo constante entre elementos arquitectónicos provenientes de diferentes estilos, creando particularidades regionales y revelando un proceso de modernización que se construye a partir de la relación tradicional-moderna, revelando un contexto sociocultural que al mismo tiempo que anhelaba nuevos ideales modernos, todavía estaba, hasta cierto punto, asociado con formas de vida tradicionales. La investigación saca a la luz la historia de Vila Farah, señalando la relevancia patrimonial de esta construcción y la necesidad de atención y conservación de esta tipología en Belém.

PALABRAS CLAVE: Vilas. Modernidad. Belém. Amazonia

INTRODUÇÃO

A intensificação dos processos industriais que emergem no mundo, sobretudo a partir do século XVIII, criaram dinâmicas migratórias e demográficas que consequentemente instituíram novas demandas habitacionais ligadas à cultura fabril-industrial. Frente à multiplicação populacional, as vilas geminadas surgem a partir da combinação de soluções que visavam o baixo custo e maior aproveitamento de espaço, a fim de se utilizar dos problemas habitacionais para aumentar o lucro dos investidores do sistema rentista. Ao difundir-se, a tipologia de vilas adquire variações que resultam das adaptações contextuais e culturais de cada localidade.

Em Belém, essas vilas se propagaram sobretudo como reflexo do surgimento das dinâmicas fabris e passam a compor a paisagem urbana da cidade. A tipologia vai se materializando e se adaptando de acordo com as culturas arquitetônicas vigentes.

Com os novos ideais de modernização que surgem a partir da década de 1930, com a instauração da gestão do presidente Getúlio Vargas, a nova cultura arquitetônica moderna passa a influenciar as edificações da capital paraense, incluindo as vilas. É sob esse novo contexto que a Vila Farah é construída no bairro de São Brás na década de 1950, inicialmente como um projeto de bairro, se tornou uma vila com mais de 100 unidades.

Esse artigo é resultado de uma pesquisa mais ampla¹, e aborda as residências das camadas populares da sociedade. O artigo enfoca a Vila Farah a fim de estudar as expressões do moderno e os modos de morar em tipologias destinadas a essas camadas.

Deste modo, a pesquisa tem como objetivo estudar a materialização deste objeto arquitetônico, entendendo-o em seus contextos histórico, cultural e social e, a partir de uma análise tipológica de unidades selecionadas, compreender as aproximações das expressões arquitetônicas da vila com a cultura arquitetônica moderna da época.

Utilizou-se uma abordagem combinada de cunho histórico-interpretativa e qualitativa: pesquisa bibliográfica em hemerotecas, revisão bibliográfica e documental; pesquisa de campo e entrevistas com personagens relevantes para pesquisa.

A TIPOLOGIA DE VILAS EM BELÉM: UM BREVE HISTÓRICO

No Brasil, as vilas possuem algumas variações desde sua etimologia, e ainda no período colonial, o termo vila não estava relacionado a uma tipologia arquitetônica, mas sim a uma dinâmica de autonomia político-administrativa de determinadas organizações populacionais. As vilas eram, no Brasil Colônia, uma categoria organizacional, política, econômica e jurídica que precedia o *status* de cidade (Chaves e Cardoso, 1999).

Os estudos de Blay (1985) apontam que no Brasil, a tipologia arquitetônica vinculada à palavra "vila" em aproximações da atualidade, emerge na segunda

metade do século XVIII como investimento de empresas para moradia de seus operários.

À época, as vilas operárias, como são conhecidas, surgiam próximas às indústrias mais afastadas do centro, acompanhadas de alguns equipamentos, como enfermarias, refeitórios e escolas (Blay, 1985). À medida que a tipologia passa a ser construída para fins rentistas, vai ganhando novos formatos e dimensões.

No Levantamento de Vilas e Conjuntos em Belém, Chaves e Cardoso (1999) mapeiam diferentes configurações de vilas que refletiam as características arquitetônicas alinhadas ao contexto em que eram construídas. No estudo as autoras perceberam a predominância de quatro estilos entre as tipologias presentes na cidade: eclético, *Art Déco*, moderno e neo colonial.

As vilas foram empreendimentos comuns dada sua rentabilidade e segurança de investimento, sobretudo durante a primeira metade do século XX (Ventura Neto, 2012), em Belém, e, segundo Soares (2008), eram financiadas por empreiteiras, casas aviadoras ou bancos.

Na capital paraense, as vilas começam a se propagar no final do século XIX, a estética predominante é a eclética, com grandes janelas e platibandas decoradas, oriunda do período áureo da borracha Chaves e Cardoso (1999).

Apesar das vilas serem residências principalmente das populações de média e baixa renda, no período em questão foram construídos alguns exemplares encomendados por famílias endinheiradas como a Vila Bolonha, do início do século XX.

Nos vãos das laterais de casas com porão alto surge uma variação desta arquitetura: as vilas de miolo de quadra, como uma alternativa com custo modesto para populações menos abastadas que visavam habitar o centro (Chaves e Cardoso, 1999).

Neste período, de acordo com Maneschky (2024), o intendente Antônio Lemos se opunha à tipologia de vilas no centro da cidade. O gestor considerava a repetição estética das unidades monótona, e que os investidores deste tipo de construção visavam apenas o lucro sem prezar pelo padrão da época, que visava a projeção de uma Belém modernizada. Contraditoriamente, o intendente incentivava a construção de vilas nas periferias, uma vez que afastadas do centro não comprometiam a imagem da capital.

As mudanças que ocorreram na conjuntura nacional na década de 1930, o surgimento da retórica modernizadora de Vargas, a industrialização e o surgimento da classe operária induzem transformações que impactam a arquitetura no Brasil e, conseqüentemente em Belém (Sarquis e Neto, 2003), sobretudo entre 1940 e 1960.

Eclodem construções mais simplificadas, que se utilizavam de uma pureza volumétrica, a utilização de novas tecnologias e "(...) elementos compositivos e decorativos derivados de uma depuração dos estilos históricos." (Sarquis e Neto, 2003, p. 37): o *Art Déco* surgia na paisagem belenense.

Esta linguagem arquitetônica foi predominante na tipologia de vilas durante esse período - sobretudo no bairro industrial do Reduto - dado que o racionalismo construtivo e geométrico facilitava a reprodução de edificações padronizadas.

As vilas *Art Déco* em Belém se materializam, geralmente, em pavimento único, geminadas, platibandas com ornamentos lineares e simplificados; a maioria dos exemplares encontrados era no formato de vila alinhada à rua.

O *Art Déco* em vilas foi bastante proeminente, principalmente devido à cultura industrial que emergia na Belém da época. Essas vilas foram difundidas por comerciantes e industriais que visavam o lucro dos alugueis com baixos custos construtivos de casas com programas e formas simplificadas.

VILAS MODERNAS EM BELÉM

A arquitetura *Art Déco* já era uma sinalização das novas ideias modernizadoras que se instauraram na década de 1930. O novo paradigma nacional apontava para um país de arquitetura, política e sociedade modernas, com uma agenda política que se esforçava em renovar a imagem do Brasil. A arquitetura moderna, a linguagem arquitetônica que foi o símbolo desses novos anseios, trazia plasticidade e novas dinâmicas visuais ao racionalismo *Art Déco* que o precedia na capital paraense.

A partir de uma convergência de investimentos públicos e privados para reformular e modernizar a fisionomia das construções de Belém como a centralização e incentivo de edificações alinhadas aos novos moldes - principalmente na Avenida 15 de Agosto (atual Presidente Vargas) -, inicia-se a introdução da nova arquitetura no centro da cidade.

Contudo, apesar dos esforços em reformular a paisagem, é só em meados da década de 1940 que a arquitetura residencial moderna começa a se difundir, os engenheiros-projetistas que atuavam na cidade começam a introduzir elementos modernos nos projetos das casas encomendadas por alguns grupos mais abastados.

Lima e Chaves (2021) expõem que apesar da arquitetura moderna ter sido um símbolo de projeção de poder das elites belenenses, extrapolou os limites dos campos sociais e foi apropriada por outros grupos da sociedade.

A construção das residências das elites a partir do repertório moderno influenciou e incitou a propagação do vocabulário arquitetônico moderno nas vilas, esse foi assimilado e adaptado, no intuito de se atualizar e inserir no novo panorama edilício da capital paraense.

Assim sendo, de acordo com as pesquisas de Trindade (2024), algumas vilas construídas, principalmente a partir de 1950, incorporam elementos que suscitavam e mencionavam elementos estéticos-formais das residências das elites da época, realizando as adaptações necessárias começam a se propagar as vilas modernistas em Belém.

As soluções e elementos que aludem ao léxico da arquitetura moderna na tipologia de vilas em Belém, se propagaram, também, devido às características desta nova arquitetura, ao se adaptarem às construções em série - como eram usadas soluções *Art Déco* nas vilas operárias no bairro do Reduto.

Apesar de alguns exemplares mapeados, tanto por Chaves e Cardoso (1999) quanto pelo autor em 2024, estarem implantados no alinhamento das ruas, a maioria das vilas modernas se localizavam nos miolos de quadra e, com poucas

exceções, apenas pavimento térreo com casas geminadas. Essas vilas tinham o uso predominantemente residencial para fins das dinâmicas rentistas.

Segundo Chaves e Cardoso (1999), essas vilas apresentavam fachadas assimétricas e telhados planos como características predominantes. Além disso, apresentam de forma recorrente em suas fachadas elementos adaptados das casas modernistas das elites: marquises e simulacros de colunas assimétricas projetadas, platibandas que escondiam o telhado, colunas e pilares inclinados e em formato de “V”.

Figura 1: Vila moderna no bairro Batista Campos.

Fonte: João Vítor de Alcântara, 2024.

As unidades das vilas apresentavam algumas molduras de janelas projetadas, a solução dos óculosⁱⁱ (apontava para uma preocupação com o conforto térmico nas unidades) e, algumas vilas, apresentavam pequenos pátios frontais.

Evidencia-se também uma variação estilística dessas vilas, com manifestações populares da arquitetura moderna paraense: o Raio-que-o-partá. A estética que se propagou na segunda metade do século XX por Belém tinha como particularidade o decorativismo feito a partir de cacos de azulejos, decorava as platibandas/empenas das casas com formas que aludiam a raios, “(...) aplicando composições de formas geométricas que lembravam as experimentações estéticas de grupos de artistas como os neoconcretistas cariocas.” (Miranda e Carvalho, 2009, s/p).

Figura 2: Vila São Martinho, vila com características Raio-que-o-partá.

Fonte: Instagram,

disponível em : https://www.instagram.com/p/CRpQfXINPjb/?img_index=1.

A assimilação do vocabulário moderno recorrentemente se restringia às fachadas, com dinâmicas organizacionais e espaciais já comuns na cidade, geralmente pelo caráter de assimilação e não técnico destas edificações, geralmente produzidas por construtores ou desenhistas, como explicam Lima e Chaves (2021) ao mencionar da arquitetura residencial moderna popular na cidade.

Trindade (2024) constata que as vilas modernas perdem expressão em decorrência da verticalização que ocorre e se consolida, sobretudo a partir de 1970. Ainda conforme o autor, os terrenos dessas tipologias passam a abrigar prédios e edificações comerciais.

Na atualidade, verifica-se que muitas vilas modernas passaram por descaracterização, no intento de atualizar a arquitetura das unidades; e também passa pelo processo de mudança de uso, sobretudo os exemplares alinhados às ruas de alto fluxo.

FAMÍLIA FARAH: BORRACHA, POLÍTICA E MODERNIZAÇÃO

O processo de modernização em Belém foi fortemente fomentado pelas camadas sociais mais elitizadas, principalmente os que tinham fortunas oriundas da produção gomífera, que tentavam reformular a projeção social da classe e estabelecer novos parâmetros alinhados aos paradigmas nacionais.

Entre os integrantes desses grupos afortunados está a família Farah, de ascendência sírio-libanesa. Não se teve acesso a muitos dados sobre o processo de imigração da família, mas sabe-se que dois personagens relevantes à pesquisa migraram nas primeiras décadas do século XX, são eles: Raymundo Farah (Fouad Ybne Yskaudar Farah) e Phelippe Farah.

Os dois foram os responsáveis por fundar uma grande e relevante indústria de manufatura de borracha, a Companhia Paraense de Artefatos da Borracha S/A,

que, como exposto por Trindade (2024), trabalhava com a produção de itens como sapatos. A carreira como industriais conferiu aos irmãos grande prestígio social e poderio financeiro, sendo o negócio um grande socializador do nome da família.

Ainda segundo Trindade (2024), com a derrocada da demanda por artigos produzidos pela Companhia, a empresa passa a investir em negócios imobiliários a fim de manter e ampliar o capital financeiro da empresa:

Como podereis constatar, Srs. Acionistas, esta Diretoria tem empregado os melhores esforços para o aumento das possibilidades produtivas da fábrica, como no desenvolvimento da sua Seção de Construções, aumentando cada vez mais o patrimônio da Empresa com a construção de novas casas residenciais. (Diário Oficial do Estado do Pará, 20 de Março de 1953, p. 12).

Assim, como parte da elite industrial da época, os Farah dispunham de um círculo social privilegiado, como é o caso da relação dos irmãos com o interventor Magalhães Barata. Raymundo Farah chegou a ser eleito vereador pelo partido de Barata, o que sugere uma comunhão de ideais da família com os de Barata. Assim sendo, deduz-se que a família esteve ativamente ligada à modernização da cidade, não só através de seus negócios imobiliários e industriais, mas com o fomento de personagens e ações políticas que alavancaram o movimento na cidade.

Figura 3: Batida de Cumeeira da Sede Social do Clube do Remo, estão na foto o presidente do clube Adriano Guimarães, Marli Braga Rodrigues, Armando Teixeira e Joseph e Ieda Farah. Considerando o ano de gestão de Adriano Guimarães, o registro pode ser de 1938.

Fonte: Farah (1992).

Mesmo com o falecimento de Raymundo, a família manteve sua relevância e exerceu influência no clube e, como sugere a figura 2, provavelmente, esteve ligada à reforma de um símbolo da arquitetura moderna na capital, projeto de

um dos maiores expoentes da arquitetura modernista na cidade: a Sede Social do Clube do Remo, o "Palácio Azul". O que aponta para uma aproximação e imersão da família nos novos paradigmas da arquitetura que surgia na cidade.

A VILA FARAH

Erguida entre as décadas de 1950 e 1960, a Vila Farah, que inicialmente era projeto de um bairro, é implantada no bairro de São Brás, numa região conhecida como "Alto do Bode", que à época se desenvolvia sob à égide da modernização, com melhorias nas vias e construções em linhas modernistas, vide Escola Benvenida de França Messias e Conjunto do IAPI.

Figura 4: Localização da Vila Farah.

Fonte: Trindade (2024).

Como exposto por Trindade (2024), apesar do plano de criação de bairro, o projeto se restringiu a um pouco mais de 100 unidades, como um investimento imobiliária da Companhia Paraense de Artefatos da Borracha, da família Farah.

As unidades variavam, basicamente, entre sobrados e casas térreas, sendo os sobrados estando próximos à Avenida José Malcher (antes Avenida São Jerônimo), e tinham fins de venda, aluguel residencial e de serviços, como corrobora o antigo advogado da Companhia, Leonam Cruz:

(...) a compra e venda das unidades da Vila Farah, que eram vendidas mediante módicas prestações. Não seria demais dizer-se que o velho Phillippe foi pioneiro, entre nós, do sistema financeiro da habitação, e muita gente que tem hoje casa própria deve-a às facilidades que ele oferecia (...) (Farah, 1992, p.63-64).

O projeto foi encargo de um dos Farah: Felipe Alexandre Mendes Farah. Formado em arquitetura (1946-1951) pelo *Rensselaer Polytechnic Institute*, em Troy, Nova Iorque. O fato da vila ter sido construída por um arquiteto traz uma marca muito particular para a obra, visto que a cidade era dominada por projetistas engenheiros, haja vista que o curso de Arquitetura só foi fundado em 1964 (Trindade, 2024)

Figura 5: Vila Farah.

Fonte: Fotos e edição do Autor.

Ainda segundo Trindade, apesar da formação de arquiteto, a Vila Farah foi, até então, o único projeto do arquiteto que, parte da vida, assumiu os negócios como diretor da Companhia da família e, depois, abriu seu negócio como decorador.

Análise tipológica da Vila Farah

Segundo Argan, "é legítimo pressupor que as tipologias sejam produtos ao mesmo tempo do processo histórico da arquitetura e dos modos de pensar e de trabalhar de certos arquitetos" (Argan, 2006, p. 268). Sobre tipologia, Waisman (2013) aponta os estudos tipológicos com expansores dos limites da compreensão histórica e historiográfica de uma arquitetura, um dispositivo que desvela a complexidade das particularidades de um obra de arquitetura, e, apenas uma:

(...) trama de relações entre objeto de suficiente generalidade, como as tipologias, poderia fornecer um método de trabalho bastante abrangente, para não cercear a complexa realidade mediante esquemas estreitos(...) (Waisman, 2013, p.115).

Este artigo centra-se na análise tipológica voltada para aspectos formais da Vila Farah, já que, segundo Waisman (1972), o aspecto formal da tipologia contém estruturas ideológicas e subjetivas de um arquiteto e todas as influências do entorno que incidem sobre ele. Para a mesma autora, a forma é oriunda de fontes

diferentes, podendo resultar de processos intrínsecos do campo formal, externos a ele ou, ainda, de diálogos entre os campos externo e interno. Optou-se por analisar somente o bloco com unidades conservadas.

A Vila Farah apresenta uma volumetria que assume certo protagonismo, um movimento constatado na arquitetura moderna, haja vista que se tem a quase total exclusão de ornamentos, conferindo à composição do todo mais relevância em detrimento de detalhes, como expõe Carvalho (2013). O aspecto volumétrico da obra se desenvolve dentro de um sentido de padronização e unidade, com algumas subtrações. Os elementos da fachada se constroem dentro de um racionalismo formal, com os poucos componentes ornamentais materializados com geometrias básicas e lineares (Trindade, 2024).

Figura 6: Vila Farah.

Fonte: Trindade (2024).

Considerando o mapeamento realizado durante o desenvolvimento dos estudos de Trindade (2024), constata-se que a maioria das vilas modernistas e os imóveis rentistas que se verificou não se manifestam no formato de sobrados e com a robustez e solidez volumétrica da Vila Farah.

Assim sendo, assume-se que dada a experiência do arquiteto em Nova Iorque, ele pode ter assimilado características presentes nas *row houses* que, segundo Laudau (1975), tiveram intensa difusão devido à facilidade em construí-las de forma serial. Assim como a Vila Farah, essa tipologia criava massas volumétricas com mínimas subtrações e com um aspecto formal mais simplificado e racional.

Aos aspectos volumétricos contidos nas *row houses*, Felipe Farah mescla uma característica recorrente nos exemplares de vilas *Art Déco* de Belém: a valorização das esquinas. O arquiteto Farah cria chanfros nas unidades das extremidades dos quarteirões, como uma alusão ao estilo que já continha argumentos modernizadores, que, como já explicado, precedeu a arquitetura moderna em Belém.

O chanfro nas esquinas é uma característica frequente nas edificações do bairro do Reduto, é uma concepção urbanística associada à modernização das cidades durante o século XIX. Tal característica é proposta e concretizada pelo engenheiro urbanista de origem catalã, Ildefons Cerdá, em 1859, no plano de urbanização de Barcelona, com o objetivo de renovar o antigo traçado medieval da cidade e, conseqüentemente, abandonar as antigas estruturas que se mostravam anacrônicas diante das inovações tecnológicas da era industrial. (Gomes, 2021, p. 84).

Ademais, os estudos de Trindade (2024) apontam que na Vila Farah vê-se a variação de elementos que fazem referência ao *Art Déco*, como é o caso dos frisos que, na Vila Farah, intercalam entre peças em alto relevo e projeções que já se assemelham às marquises modernas. Apesar de referenciar a essa linguagem, a Vila Farah traz elementos que dialogam com os exemplares de vilas modernas que eram produzida em Belém nesse momento.

Figura 7: Vila Farah.

Fonte: Trindade (2024).

Conforme os estudos de Trindade (2024), a configuração moderna se manifesta na vila, sobretudo, na materialização de projeções de pseudo-colunas em geometrias irregulares, que sugerem uma estratégia para amenizar da insolação, mencionando uma assimetria e adaptação à características regionais.

Além destas soluções, existe uma menção à arquitetura moderna por meio de outros elementos: o arquiteto se utiliza de cobogós em platibandas e sacadas; dos pátios fronteiros, como transição do interno/externo, cuja solução se observa em alguns exemplares de vilas modernas.

Apesar de movimentos e estéticas distintas, tanto o *Art Déco* quanto a arquitetura moderna eram utilizados como argumentos arquitetônicos para reformular a imagem de uma cidade que ansiavam incutir a imagem de moderna, o que ressalta o caráter que já se prenunciava desde a família que comandava a empresa que financiou a construção da vila até o bairro em que ela foi inserida.

O aspecto formal da Vila Farah, apesar de intercalar entre componentes estilísticos oriundos de diferentes períodos, converge para uma tentativa da elite (nesse caso, a família Farah) de atualizar a paisagem da cidade e alinhá-la com o novo paradigma moderno que emergia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As vilas modernas acumulam indícios históricos e arquitetônicos que não são apenas peças da paisagem urbana de Belém, mas também reflexos da consolidação de uma nova cultura e das constantes atualizações dos modos de morar.

O estudo da Vila Farah demonstra que foi projetada a partir da composição de elementos pertencentes a vertentes díspares. A análise da arquitetura aqui referida revela um processo descontínuo de desenvolvimento da arquitetura moderna em Belém. Esse processo local de consolidação do moderno gera particularidades que não estão isentas de contradição, como expõe Chaves (2021).

Essa articulação de diferentes arquiteturas é um retrato muito claro de que as transições históricas e arquitetônicas não seguem uma lógica linear e homogênea, "(...) mas, além disso, mesmo dentro do mesmo organismo arquitetônico, são produzidos diferentes ritmos de desenvolvimento, saltos (...)" (Waisman, 2013, p. 53).

Ao debruçar-se sobre o aspecto formal da Vila Farah, percebeu-se um processo de modernização que articula o novo, o antigo, o tradicional e o moderno; no panorama regional, desvela um processo de modernização da arquitetura a partir da assimilação, que ansiava um progresso, mas que possuía estruturas que ainda limitavam seu desenvolvimento, com um cenário cultural e econômico local muitas vezes incompatível com o ideal de modernização que se almejava para a cidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARGAN, G. C. **Sobre a tipologia em arquitetura**. In: NESBITT, K.(Org.). Uma nova agenda para a arquitetura: antologia teórica (1965-1995). São Paulo: Cosac Naify, 2006 [1963], p. 268-273.
- BLAY, Eva Alterman. **Eu não tenho onde morar: vilas operárias na cidade de São Paulo**. São Paulo: Nobel, 1985.
- CARVALHO, Bárbara Moraes de. **Arquitetura Pública Moderna: uma caracterização sobre tipologia e lugar na cidade de Belém**. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Belém 2013.
- CHAVES, Celma. **Recepção, particularidades e limites da arquitetura modernista**

produzida em Belém. In: Seminário Internacional Brasil-Argentina-México - 4º Encontro de estudos comparados em Arquitetura e Urbanismo nas Américas. Uberlândia, 2012.

CHAVES, Celma; CARDOSO, Ana Cláudia. **Levantamento e estudos de Vilas em Belém.** Projeto PróMemória/SPHAN, Belém, vol. II, Belém, dez 1997/mar. 1999.

DE LIMA RODRIGUES, Rodrigo Augusto; CHAVES, Celma. **Casa:** a assimilação cultural do espaço moderno em Belém/PA. Revista ARQ.URB, v. 1, p. 131-142, 2021.

FARAH, Joseph (Edit.). **As incríveis memórias dos Farahzinhos.** Belém, 1992.

WAISMAN, Marina. **O interior da história:** historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013.

GOMES, Lúcio Mozart Oliveira. **Residências Art Déco no bairro do Reduto em Belém-Pa:** entre a modernização e o tradicionalismo (1930-1950). Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Belém 2021.

LAUDAU, Sarah Bradford. The Row Houses of New York's West Side. Journal of the Society of Architectural Historians, Vol. 34, No. 1 (Mar. 1975), p. 19-36.

MANESCHY, Beatriz Martins. **A preservação de vilas geminadas como um patrimônio arquitetônico:** uma análise sobre o estatuto do tombamento e o palimpsesto visual de um bairro. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Belém 2024.

MIRANDA, C. M. ; CARVALHO, R. M.. **Dos mosaicos às curvas:** a estética modernista na Arquitetura residencial de Belém . Arqtextos: São Paulo, março. Disponível em: www.vitruvius.com.br, 2009. Acesso em: 02/07/2024

PARÁ. **Diário Oficial do Estado do Pará,** Belém do Pará, ano 62, n. 17.568, p. 12, 20 de Março de 1953.

SARQUIS, G. B.; MALTA NETO, C. C. **A arquitetura como expressão da modernidade em Belém entre 1930 e 1964.** Cadernos de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, [S. l.], v. 3, n. 1, 2008. Disponível em: <https://editorarevistas.mackenzie.br/index.php/cpgau/article/view/5983>. Acesso em: 11 jul. 2024.

VENTURA NETO, Raul da Silva. **Circuito Imobiliário e a cidade:** coalizões urbanas e dinâmicas de acumulação do capital no espaço intraurbano de Belém. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Pará, Instituto de Tecnologia, Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Belém, 2012.

WAISMAN, Marina. **La estructura histórica del entorno.** Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1972.

NOTAS

ⁱ Pesquisas realizadas durante o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Arquitetura e Urbanismo, do aluno João Vítor de Alcântara Trindade, intitulado "Vilas Residenciais Modernas em Belém(PA): um estudo sobre a Vila Farah", apresentado em 2024, pela Universidade Federal do Pará. Para citar o trabalho será utilizado "Trindade (2024)".

ⁱⁱ Elementos de conforto térmico instalados comumente nas platibandas, são buracos com cerâmica ou cano pvc, existem analogias em cimento ou cobogós, para passagem do ar.